

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РАЗЛИЧНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Чембарисов Э.И.

Баллиев А.И.

 <https://orcid.org/0000-0002-9711-1393>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492834>

Аннотация: в данной статье предложены критерии для определения состояния орошаемого земледелия в различных административных районах Республики Каракалпакстан, а также определены их преобладающие численные значения для трех категорий состояния: 1) благоприятное, 2) сравнительно благоприятное и 3) неблагоприятное. Сделал вывод, что в первую очередь необходимо принять практические меры по улучшению мелиоративного состояния земель в неблагоприятных районах.

Ключевые слова: критерии определения состояния орошаемых земель, засоленность почв и грунтов, влияние грунтовых вод, влияние речных и оросительных вод.

Местоположение и краткая характеристика природных условий. Республика Каракалпакстан, входящая в состав независимой Республики Узбекистан, занимает обширную территорию, в которую входят плато Устюрт, дельта Амударьи и части пустыни Кызылкум. Общая площадь территории республики 167 тыс.км², что составляет 40 % от всей площади Республики Узбекистан. На западе, севере и северо-востоке она граничит с Республикой Казахстан, на востоке и юго-востоке - с Бухарской областью, на юге - с Республикой Туркменистан и Хорезмской областью.

По климатическим условиям территория Каракалпакстана существенно отличается от других зон Средней Азии и относится к зоне пустынь и полупустынь с резко-континентальным климатом. Летний период сухой и жаркий, а зимний - холодный и малоснежный. По данным наблюдений метеорологических станций, расположенных в низовьях реки Амударьи, среднегодовая температура воздуха в целом по республике за многолетний период (2009-2023 гг.) колеблется в пределах 0,4-0,9 °С. Количество атмосферных осадков в целом по республике колеблется в пределах 80....140 мм в год, которые в основном выпадают в зимне-весеннее время [1-4].

Основные критерии определения состояния орошаемых земель.

Величина орошаемой площади. Одним из крупных районов

Узбекистана по земельным ресурсам является Республика Каракалпакстан. Республика Каракалпакстан расположена на северо-западе Узбекистана, валовая площадь, величина которой составляет 16436,7 тыс. га, в том числе площадь возможного орошения 1,6 млн.га. По состоянию на 1 января 2023 года общая площадь орошаемых земель, в целом по республике составляет 517,018 тыс. га, из них посевная площадь 418,0 тыс. га, многолетние насаждения занимают 8,8 тыс. га, приусадебные участки 35,1 тыс. га, сенокосы, пастбища, залежи и орошаемый лес – 47,7 тыс. га. Порядка 73% или 371,3 тыс. га орошаемых земель, обеспечены дренажной системой [1-4].

Засоленность почв и грунтов. В природных условиях засоление почв в известные периоды неизбежно. Это бывает, когда грунтовые воды близки от поверхности, и почвы не получают периодических промывок. Неизбежно и рассоление их, когда наступят благоприятные для этого условия, когда грунтовые воды понизятся на глубину, с которой они не могут подниматься до испаряющей поверхности.

Из общей площади орошаемых земель Республики Каракалпакстан 517 018 га обще засоленные земли составляют 367 915 га (71,2%) незасоленные 149 102 га (29%), слабозасоленные 167 526 га (32 %), средnezасоленные 180 351 га (35 %), сильно засоленные территории составляют 20 038 га (4%).

Влияние грунтовых вод. Вторичное засоление возникает вследствие подъема грунтовых вод под влиянием орошения и накопления легкорастворимых вредных солей в корнеобитаемых горизонтах. При орошении могут засолиться почвы, уже в той или иной степени первично засоленные на неточность и условность этого широко распространенного и общепринятого термина. Если почвенных горизонтах вредных солей нет, вторичное засоление возникает в результате выноса легкорастворимых солей из глубоких слоев грунта капиллярными токами при подъеме грунтовых вод до критической глубины. При вторичном засолении значительную роль играют оросительные воды, пополняющие запасы солей в процессе длительного орошения в условиях слабого оттока грунтовых вод. Накопление солей в корнеобитаемом слое зависит от глубины и минерализации грунтовых вод, запасов солей в грунтах, условий оттока грунтовых вод, скорости их поднятия, связанной с режимом орошения, и капиллярных свойств почва-грунтов.

Влияние речных и оросительных вод. Приносимые речными и оросительными водами соли накапливаются в толще грунта и в почве. На орошаемых землях основная часть поливной воды расходуется на испарение, транспирацию и просачивается в глубь грунта. В зависимости от источников питания, геологического строения водосборной площади, гидрологических условий, климата и других факторов в речных водах содержатся различные вещества-органические и минеральные, количество и состав их различны.

В водах рек степной зоны органических веществ становится меньше, возрастает количество карбонатов, появляются небольшие примеси сульфатов. Более соленая вода в реках южных степных областей. Помимо карбонатов Ca^{2+} и Mg^{2+} , она уже содержит высокий процент сульфатов и хлоридов. Минерализация вод южных областей связана с значительным поступлением в них солей из грунтовых вод.

Современные величины перечисленных критериев определения состояния орошаемых земель Республики Каракалпакстан приведены в таблице 1. Исходя из динамики этих величин нами было выделено три категории состояния орошаемых земель: 1) благоприятное (у них степень незасоленных земель превышает 35-37%, преобладающая глубина грунтовых вод -1,8-2,0 м; преобладающая минерализация оросительной вод до 1,0 г/л); 2) сравнительно благоприятное (у них степень незасоленных земель превышает 27-34 %, преобладающая глубина грунтовых вод 1,5-1,7 м; преобладающая минерализация оросительных вод- 1,0-1,1 г/л) и 3) неблагоприятное (у них степень незасоленных земель 14-25%, преобладающая глубина грунтовых вод 1,1-1,0 м; преобладающая минерализация оросительных вод - 1,2-1,3 г/л).

Вывод: основываясь на данных по приведенной градации по состоянию благоприятности орошаемых земель в различных административных районах Республике Каракалпакстан, в первую очередь необходимо принять практические меры по улучшению мелиоративного состояния земель в Бузатауском, Чимбайском, Кунградском и Муйнакском районах.

Список литературы:

1. Панков М.А. Мелиоративное почвоведение.-Ташкент: «Укитувчи», 1974.-442С.

2. Кошекoв Р.М. Научные и организациoннo-технoлогические oсновы сельскохозяйственнoгo вoдoпoльзoвaния в условиях их дефицита. Ташкент: изд. «Аloqachi», 2010.-227 С.
3. Чембарисoв Э.И., Бахритдинов Б.А. Гидрoхимия речных и дренажных вoд.- Ташкент. «Уктивчи», 1989.-232 С.
4. Чембарисoв Э.И., Хoжамурaтoвa Р.Т., Садиев У.А., Баллиев А.И., Реймoвa Г.Б. Oсобенности гидрoлогическoгo и мелиoративнoгo мoнитoринга oрoшаемoй территории Республичa Кaракалпакстан. Мoнoграфия. - Ташкент: «Lesson press», 2022. -176 с.